

FALSAFAGA NAZAR YOXUD FALSAFADA BAXT TUSHUNCHASI**Raximova Marjona**

Annotatsiya: Dunyo taraqqiyoti shuni ko'rsatadiki, jamiyat va hayotning boshlanishi insoniyat tarixida qanchalik muhim hodisa bo'lsa, falsafaning shakllanishi bu taraqqiyotning asosiy bo'g'inidir. Ushbu maqolada ham bu tarixning va falsafaning fikrlash jarayoniga ta'siri qay darajada ekanini yoritishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: baxt, pul, falsafa, ayol, borliq, hayot, ayol, san'at, teatr, qalb, qonuniyat, dunyoqarash,

Viktor Alimasov o'zining "Falsafa yoxud fikrlash lazzati" asarida falsafaning asosiy tushunchasi Baxtning aslida nima ekanligini anglashga qaratadi. Baxt nima? Bizni hamisha ma'naviy poklik va komillikka undab, ruhiyatimizni nurlantirib turadigan narsaning o'zi nimadan iborat? Yozuvchi aytganidek hayotdagi baxtga hamma turlicha qaraydi. Kimdadir ko'p pulning bo'lishi, kimdadir yaxshi mashinaning bo'lishi baxt deb atalsa, aksincha kimdadir qalb xotirjamligi shu tuyg'uning hissini beradi.

Hayot va borliq qonuniyatlari qanchalik jadal rivojlansa, insonlarning dunyoqarashlari ham shunchalik o'zgarib boradi. Bundan bir asr avval inson uchun qornining to'yishigina baxt hisoblansa, hozirgi zamonda samolyotda uchish yana ozgina muddatdan so'ng insonlarda o'z shaxsiy samalyotlarining bo'lishi asl baxt hisoblansa ham ajab emas.

Haqiqatdan ham dunyo o'zgarmoqda. Unga qo'shib insonlar va ularning fikrlash tarzi, mehnatga munosabat, baxtga munosabat ham o'zgarib bormoqda. Bundan shuni xulosa qilish mumkinki, baxtli bo'lish uchun faqat mehnatning o'zi kamlik qiladi. Hayotda inson o'z huquqlarini ham himoya qilishi zarur. Jumladan o'z oilasini ham. Jorj Santayana o'zining asarida "Oila – tabiatning shoh asari" deya ta'kidlaydi.

Hayot doimiy kurashlardan iborat. Gohida unda g'alaba qilsa, gohida yengilamiz. Lekin oxir oqibatda unda yashashga bo'lgan sabr ustun chiqadi. To'g'ri bu kurash hech qachon nihoyasiga yetmaydi. Insin zoti yashar ekan undagi bo'lgan ehtiyojlar hech ham nihoyasiga yetmaydi. Negaki bu olamning oo'zi shunday yaralgan. Cheksizlik, cheksizlik va yana cheksizlik....

Misol uchun, siz o'zingizga savol berib ko'ring: oxirgi marotaba qanday orzu qildingiz? Bu siz uchun so'nggi orzu yoxud so'nggi maqsad bo'lib qoladimi? Javobi esa albatta yo'q. Nega desangiz bir maqsadga erishganingizdan so'ng uning bizning ongimiz uchun qiymat shu darjada kamayadiki, go'yo dastlab u erishib bo'lmaydigan tog'kabi ko'ringan bo'lsa ham. Ehtimol shu sabab ham baxt onlar inson xoyirasida ko'p yillarga muhrlanmas. Aslida esa biz yashayotgan muhitning o'zi katta bir baxtdir.

Hayot tayyor andozalar va istaklar asosiga qurilmaydi, balki aksincha siz hayot oqimiga mos keluvchi uni qo'llab quvvatlovchi andozalarni istaklarni topishingiz kerak bo'ladi. Ana shundagina hayotingiz va oilangiz fojiaga aylanmaydi va siz baxt yo'lidan ildam qadamlar bilan olg'a borasiz.

Biz nega aynan dunyodagi eng qimmat narsalar bizda bo'lsa baxtli yashashga ishonamiz? Masalan size ng kamida Mercedes yoki BMW nomli brend mashinalarni haydashni orzu qilasiz. Ammo bu sizdan ancha yiroqdagi orzu ekanini anglab o'zizni baxtsiz hisoblaysiz. Bir qarashda o'zida shu rusumdagi mashinasi borlar baxtli ko'rinishi mumkin ammo ular yolg'iz qolganda o'zi bilan o'zi suhbatlashganda buning to'laqonli baxt emasligini anglab yetadilar. Bizning ongimizga zamonaviy marketolog ya'ni sotuvchilar tomidan singdirilgan bu yolg'on baxt aslida ham shunday. Chunki qimmat narsalar hamisha ham siz uchun baxtni ta'minlamaydi. Ko'p pulning bo'lishi ham sizga baxt keltirmaydi balki baxt lazzatini his qilishga sababchi bo'lgan narsalarning qo'limizga kelishini ta'minlaydi. Shu sababdan ham aqlli insonlar baxtni mablag' to'plash bilan emas bali uni mazza qilib sarflashdan bahra olishadi.

Baxtning yana bir ajoyib xilqati bu – Ayoldir. Asrlar osha ta'riflangan bu zot bir mo'jizadirki uni tushunish va tan olish barcha uchun murakkabdir. Ayol bu ona, Ayol bu singil, opa, xolayu amma..... Umuman olganda Ayol bu dunyoni o'z atrofida jamlagan shaxs. Bir tassur qilib ko'ring-a, bu dunyoda agarda ayol zoti bo'lmaganda insonlar qanday yashar edi? Balki allaqachon bu hayot o'z poyoniga yetgan bo'lardi. Chunki ayol bu sizniing naslingiz davomchisi.

Ayolga bo'lgan muhabbatni his qilish va unga nisbatan to'laonli javobni anglashning o'zi bir baxtdir. Donishmandlik ayolga bo'lgan muhabbatdan paydo bo'lganini tan olmaguncha falsafa o'tkinchi talablar qotib qolgan qoidalar siyqa ta'riflar qurboni bo'lib qolaveradi. Chindan ham biror bir faylasuf yo'qki umri davomida ayol shaxsini o'rganishga murojaat qilmagan va uni o'rganish davomida hayot mazmunini anglagan. Zero donishmandlar aytgani kabi hayotning ibtidosi ham intixosi ham ayol bilan. Sen ayol uchun o'zingdan kechishing mumkin ammo ayol sen uchun o'zligidan kecholmaydi . U farzandlari uchun o'zidan hatto sendan ham voz kechishi mumkin. Chunki farzand ayolning dunyodagi asosiy va hech narsaga alishilmas baxtidir.

Insoniyat tarixini o'rganish jarayonida shu narsa ma'lum bo'ladiki ilk qahramonlar ham ayollar bo'lgan va ularni amazonka ayollari deb atashgan. Ajabmaski, dunyo intixosida ham ayollar eng oxirgi qahramonlar bo'lishi mumkin.

Kimlar uchundir San'at – baxtdir. Suratlar, kino va teatr baxtning bir bo'lagi albatta. Chunki inson ongi ulardan zavq oladi. Shekspir aytganidek, “Dunyoning o'zi bir sahna unda yashovchi insonlar esa aktyorlardir. Biz bu sahnada faqatgina yozib qo'yilgan rollarnigina ijro etamiz xolos”.

Ko'rib chiqqanimizdek dunyodagi baxtning turlicha shakllari mavjud. Har bir shaxs uni o'zicha talqin qiladi. Muhimi esa uning mavjudligini his qilish va unga ishonib yashash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. V.Alimasov “Falsafa yoxud fikrlash lazzati” Toshkent. Ma’naviyat.2001
2. Deyl Karnegi “Oilada baxtga erishish yo’llari” Toshkent 2020.
3. J.Santayana “The realm of matter”
4. Internet ma’lumotlari.